

Mirídeos em culturas protegidas: amigos ou inimigos?

Elisabete Figueiredo^{1,2*}, Rita Morais¹, Guilherme Rodrigues¹, Paula Souto³ & Gonçalo Abraços-Duarte^{1,2,4}

¹Instituto Superior de Agronomia, Universidade de Lisboa, Tapada da Ajuda, Lisboa, Portugal;

²LEAF, Linking Landscape, Environment, Agriculture and Food, Laboratório Associado TERRA, Tapada da Ajuda, Lisboa, Portugal;

³Centre for Functional Ecology – Science for People & the Planet (CFE), Departamento de Ciências da Vida, Laboratório Associado TERRA, Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal;

⁴Koppert Portugal, Alcoffice Centro de Escritórios, R. Carlos Manuel Rodrigues Francisco 139, 2890-042 Alcochete, Portugal.

autor correspondente: *elisalacerda@isa.ulisboa.pt

Resumo (max 400)

Os mirídeos da tribo Dicyphini são predadores generalistas zoofitófagos usados em protecção biológica, em conservação ou em tratamento biológico, especialmente em culturas protegidas. Em Portugal, neste ecossistema agrário, o complexo inclui *Dicyphus cerastii*, a espécie que era dominante até ao início deste século e que não está disponível comercialmente, *Nesidiocoris tenuis* e espécies do género *Macrolophus*. *N. tenuis*, sobretudo, tem sido usado em tratamento biológico para controlar populações de moscas-brancas e de traça-do-tomateiro. Contudo, esta espécie provoca estragos com importância económica, especialmente quando em populações elevadas e motiva, muitas vezes, aplicação de insecticidas, pelo que é importante avaliar o potencial de outras espécies Dicyphini como agentes de protecção biológica. Neste trabalho resumem-se os principais resultados, obtidos no âmbito dos projectos Umbert-Eco e ASTER, na avaliação da potencialidade da utilização de *D. cerastii*, espécie até agora muito pouco estudada. Comparam-se os estragos provocados em tomateiro por *D. cerastii* e *N. tenuis*, apresentam-se distribuição geográfica conhecida em Portugal, hospedeiros vegetais, tempos de desenvolvimento, taxas de predação e preferências de *D. cerastii*, assim como interacção intragilde com *N. tenuis* e *M. pygmaeus*.

Palavras-chave: *Dicyphus cerastii*; interacção intragilde; predação; protecção biológica; zoofitofagia.

Abstract

Mirids in protected crops: friends or enemies?

The mirids of the Dicyphini tribe are generalist zoophytophagous predators used in biological control, augmentation or conservation, especially in protected crops. In Portugal, in this agroecosystem, the complex includes *Dicyphus cerastii*, the species that was dominant until the beginning of this century and which is not commercially available, *Nesidiocoris tenuis* and species from the genus *Macrolophus*. *N. tenuis*, above all, has been used in biological treatment to control populations of whiteflies and tomato South American moth. However, this species causes economically significant damage specially when in high populations and often motivates the application of insecticides, so it is important to evaluate the potential of alternative Dicyphini species as biological control agents. This study summarises the main results obtained within the projects Umbert-Eco and ASTER to assess the potential for using *D. cerastii*, a species that has so far been little studied, in biological control. The damage caused to tomato by *D. cerastii* and *N.*

tenuis is compared, and the known geographical distribution in Portugal, plant hosts, development times, predation rates and preferences of *D. cerastii* are presented, as well as intraguild interactions with *N. tenuis* and *M. pygmaeus*.

Keywords: biological control; *Dicyphus cerastii*; intraguild interaction; predation; zoophytophagy.

Introdução

Os mirídeos são insectos heterópteros (Hemiptera: Heteroptera: Miridae). A sua estratégia alimentar varia entre a fitofagia estrita até à zoofagia (muito poucos), passando em muitas das subfamílias pela zoofitofagia, isto é, alimentam-se de plantas, mas também são predadores de outros insectos. A família Miridae inclui, assim, algumas pragas importantes como *Lygus* sp., mas também espécies usadas como agentes de protecção biológica, quer em estratégias de conservação quer em largadas de insectos de espécies disponíveis comercialmente. Estão, neste último caso, três géneros presentes na bacia mediterrânica e, em Portugal, em particular: *Dicyphus* (várias espécies), *Macrolophus* (várias espécies) e *Nesidiocoris* (uma espécie apenas, *N. tenuis* (Reuter)) da subfamília Bryocorinae e da tribo Dicyphini. As espécies destes géneros são interessantes predadores generalistas, bastante importantes em, por exemplo, culturas protegidas: alimentam-se de afídeos, tripses, moscas-brancas, larvas-mineiras e ovos e pequenas larvas de lepidópteros, como traça-do-tomateiro *Phthorimaea absoluta*, entre outras (e.g., Carvalho, 1999; van Lenteren, 2012; Abraços-Duarte et al., 2021a; Rodrigues, 2022). Contudo, são também fitófagas. A sua fitofagia depende de vários factores, como a abundância de presas disponíveis, espécie de mirídeo, estado de desenvolvimento (ninfá ou adulto), género (macho ou fêmea), temperatura ambiente e espécie vegetal (e.g., Sanchez, 2009; Castañé et al., 2011; Urbaneja-Bernat et al., 2015; Souto et al., 2022). Os estragos provocados podem ter importância económica se as populações do predador forem elevadas (Castañé et al., 2011). Mas esta estratégia alimentar pode ter vantagens na manutenção de populações de predadores quando a densidade de presas é baixa, aumentando a eficácia da protecção biológica de conservação e, sobretudo, a rapidez de resposta face a uma subida populacional de uma praga potencial presa (e.g., Gillespie et al., 2012; Souto et al., 2022).

Dicyphus cerastii (Figura 1a) era, no final dos anos 90 e início deste século, a espécie dominante no complexo de espécies (Figueiredo et al., 2012a, 2012b, 2016). Actualmente, *N. tenuis* é dominante na maioria das explorações na região Oeste. Muitos agricultores, em face dos estragos que as elevadas densidades de *N. tenuis* (Figura 1b) presentes na cultura de tomate ou aboborinha em Junho-Julho são forçados a realizar tratamento para baixar estas populações. Em modo de produção biológico, as alternativas são a aplicação de piretrinas ou de nemátodes entomopatogénicos, qualquer deles medianamente eficaz e pouco selectivo. *Macrolophus pygmaeus* (Rambur) (Figura 1c), embora inflija estragos economicamente mais toleráveis do que *N. tenuis* e esteja disponível no mercado, não se estabelece com facilidade nas estufas (Sanchez et al., 2021; Abraços-Duarte et al., dados não publicados) e não tem sido usado em tratamento biológico em Portugal.

Dicyphus cerastii é uma espécie muito pouco estudada. Pouco se conhece da sua biologia (tempo de desenvolvimento, temperatura óptima, potencial biótico, presas e hospedeiros vegetais preferidos, taxas de predação) ou como se comporta na presença de *N. tenuis* (predação intragilde, competição), além dos trabalhos de Carvalho (1999) e Luz (2001) com dados sobre presas e importância no complexo de espécies de Dicyphini no Oeste. Este conhecimento é importante para compreender em que situações é um

agente de proteção biológico eficaz e como proceder para, através de estratégias de conservação, como a utilização de plantas específicas, em infra-estruturas ecológicas, conseguir manter populações no ecossistema, dado que esta espécie não está disponível no mercado. Por outro lado, pretendeu-se compreender que factores contribuem para a alteração de dominância neste complexo de espécies.

Neste trabalho apresenta-se uma revisão dos principais resultados obtidos no âmbito dos projectos Umbert-Eco e ASTER e discutem-se factores que poderão ter motivado a alteração de dominância no complexo de espécie Dicyphini.

Figura 1 – Adulto de *Dicyphus cerastii* (a), *Nesidiocoris tenuis* (b) e *Macrolophus pygmaeus* (c).

Estragos em tomateiro

Como referido, os estragos causados (tipo e intensidade) dependem da espécie de mirídeo. *Dicyphus cerastii* Wagner (espécie anteriormente designada *D. umbertae*) causa estragos menos nefastos do que a espécie comercializada *N. tenuis* e, normalmente, toleráveis economicamente (Souto et al., 2022) (Figuras 2 e 3).

Figura 2 – Estragos causados por *Nesidiocoris tenuis* em tomateiro (a) e em aboborinha (b) e por *Dicyphus cerastii* em tomateiro (c).

Distribuição de *Dicyphus cerastii* e hospedeiros vegetais

Esta espécie foi detectada no presente estudo no Entre-Douro e Minho, na região de Lafões, no Ribatejo, no Oeste (desde a Batalha até Lisboa), no Sudoeste Alentejano e

nas ilhas de São Miguel, Graciosa, Terceira e São Jorge, nos Açores e por Sanchez et al. (2006) e Sanchez & Cassis (2018) também no Algarve e no interior, em Castelo de Vide, Portalegre e Estremoz.

No que se refere aos hospedeiros vegetais além de tomateiro, *D. cerastii* foi encontrado noutras solanáceas, como fisális, tabaco, batateira, beringela e erva-moira, mas também em várias cucurbitáceas cultivadas (e.g. aboborinha, pepino, abóbora), *Phacelia tanacetifolia* e borragem (Boraginaceae), erva-vaqueira, calêndula, girassol e alface (Asteraceae), feijoeiro (Fabaceae) e verbasco (Scrophulariaceae) (Figueiredo et al., 2012b; Duarte et al., 2018).

Em estudo em laboratório, em gaiola de tule com plantas envasadas e nas amostragens efectuadas em estufas com infra-estruturas ecológicas com espécies vegetais, verificou-se que *P. tanacetifolia*, *Calendula arvensis* e borragem são as espécies que se têm verificado alojarem elevado número de indivíduos de *D. cerastii* (Ferreira, 2022; Pais, 2023; Ramalho, 2023; Figueiredo et al., dados não publ.).

Figura 3 –Número de anéis necróticos (*Nesidiocoris tenuis*) e de manchas necróticas por gaiola (duas plantas de tomateiro) (*Dicyphus cerastii*) (a) Proporção de aborto floral (número de flores abortadas/número total de flores x 100) (b). Colunas encimadas por letra diferente representam médias significativamente diferentes (ANOVA e χ^2 , respectivamente, $p < 0,05$) (Souto et al., 2022).

Desenvolvimento e temperatura

O intervalo de temperatura mais favorável ao desenvolvimento de *D. cerastii* está compreendido entre 20 °C e 25 °C (Quadro 1). Não completa o desenvolvimento a temperaturas superiores a 30 °C, ou seja, esta espécie está mais adaptada a temperaturas amenas. Com temperaturas mais elevadas que ocorrem nas estufas em clima mediterrânico, no Verão, será suplantado por espécies mais termófilas como *N. tenuis*. Por outro lado, no final do Inverno, início da Primavera, quando a temperatura, sobretudo nocturna é bastante baixa este mirídeo pode ser um agente de protecção biológica interessante, pois a temperatura mínima de desenvolvimento pós-embrionário foi estimada em 7,0 °C (Abraços-Duarte et al., prep.), enquanto que *N. tenuis* não se estabelece com temperaturas inferiores a 13 °C. Por outro lado, o tempo de desenvolvimento pós-embrionário de *D. cerastii* é superior ao referido na bibliografia para *N. tenuis* (12,7-12,8 dias) (Urbaneja et al., 2005).

Predação

Em estudo desenvolvido em laboratório, a 25 °C, *D. cerastii* apresentou taxas de predação de moscas-brancas (88,8 ninfas 4º instar de *Bemisia tabaci*/dia/fêmea *D. cerastii*), afídeos (37,3 ninfas 1º instar de *Myzus persicae*/ dia/fêmea *D. cerastii*), ovos de *Ephestia kuehniella* (134,4 ovos de *Ephestia kuehniella*/dia/fêmea *D. cerastii*) e ovos de

traça-do-tomateiro (172,3 ovos dia/fêmea *D. cerastii*) (Abraços-Duarte et al., 2021a) mais elevadas do que as referidas na bibliografia para *N. tenuis*, para *M. pygmaeus* e para outras espécies de *Dicyphus* (Barnadas et al., 1998; Urbaneja et al., 2009; Messelink et al., 2015; Pérez-Hedo & Urbaneja, 2015; Ingegno et al., 2019). Contudo, em ensaio de semi-campo de 5 semanas, em gaiolas, em estufa (Figura 4a), usando 5 plantas de tomateiro/gaiola, infestadas com 50 adultos de *B. tabaci*/gaiola, uma semana antes de largar 10 adultos (5 ♀+5 ♂) de mirídeos (*N. tenuis* ou *D. cerastii*), *D. cerastii* não foi tão eficaz como *N. tenuis* na limitação de populações da mosca-branca (Figura 4b e c), provavelmente porque o ensaio foi efectuado em Maio-Junho de 2021, com temperatura do ar bastante elevada, situação não favorável ao desenvolvimento de *D. cerastii*.

Quadro 1 – Tempos de desenvolvimento (em dias) de *Dicyphus cerastii*, em tomate, em câmara de criação a temperatura constante (Abraços-Duarte et al., prep.).

Temperatura (°C)	Desenvolvimento (dia)		Longevidade (dia)	Fertilidade (n° ninfas)*
	Embrionário	Pós-embrionário		
15,0	30,6±0,4	40,0±0,5	158,6±11,8	-
20,0	16,5±0,3	25,1±0,5	70,9±8,1	159,6±23,1
25,0	11,2±0,3	20,0±0,4	35,7±3,9	116,5±14,6
27,5	9,8±0,2	16,1±0,3	12,4±1,1	-
30,0	9,6±0,3	16,4±0,3	13,8±1,6	0
32,5	9,7±0,2	nd	-	-
35,0	nd	nd	-	-

*A fertilidade avaliada pelo número de ninfas eclodidas dado que os ovos são inseridos no tecido vegetal; Nd – não houve desenvolvimento; – não testado.

Figura 4 – Vista do ensaio (a) e número de ninfas (b) e de adultos (c) de mosca-branca *Bemisia tabaci* por planta de tomateiro após 5 semanas da infestação com mosca-branca e 4 semanas de largada de 10 adultos (5 ♀+5 ♂) de *Dicyphus cerastii* (BT+DC) ou de *Nesidiocoris tenuis* (BT+NT) ou na ausência do predador (BT-C).

No que se refere a preferências, não foram detectadas diferenças significativas no número de presas predadas de ninfas de *Myzus persicae* e de *Bemisia tabaci* e ovos de *P. absoluta*, mas estas espécies foram mais predadas do que a cochonilha algodão *Planococcus citri* (Figura 5a) (Rodrigues, 2022). Por outro lado, *D. cerastii* preferiu alimentar-se de afídeos mortos (necrofagia) do que preda a mesma espécie e instar ninfal, mas vivos (Figura 5b). Observou-se também predação durante o período nocturno, pelo que este predador encontrará as suas presas ao acaso ou, então, usando outros estímulos que não os visuais (Rodrigues, 2022).

Figura 5 - Percentagem cumulativa de diferentes presas (a) e de afídeos mortos e vivos (b) consumidos ao fim de cada período por fêmeas adultas de *Dicyphus cerastii*. Letras diferentes nas colunas referentes a cada período representam um número estatisticamente diferente de presas consumidas (Rodrigues, 2022).

Interação com outros mirídeos (intraguilde)

A predação intraguilde é um comportamento universal em predadores generalistas. Dado que os mirídeos Dicyphini são predadores generalistas é de prever que haja canibalismo dos adultos sobre ovos e ninfas dos primeiros instares. Uma vez que estas espécies coexistem, naturalmente ou por tratamento biológico, no ecossistema, foi avaliada a predação de fêmeas de *D. cerastii*, *N. tenuis* e *M. pygmaeus* sobre ninfas N₁ de *D. cerastii* e sobre ninfas N₁ conspecificas.

De uma forma geral, *N. tenuis* apresentou maior canibalismo que as demais espécies e *D. cerastii* foi mais agressiva sobre *N. tenuis* do que o contrário (Abraços-Duarte et al., 2021b). Sendo assim, a predação intraguilde não parece ser a razão para a alteração de dominância em benefício de *N. tenuis*.

Interações tritróficas

Trabalhos recentes demonstraram que a picada de alimentação dos mirídeos nas plantas induzem a activação de vias metabólicas de produção de substâncias voláteis de defesa mediadas por fitohormonas. A alimentação de *N. tenuis* e de *M. pygmaeus* induz, nomeadamente, a activação das vias de sinalização do ácido abscísico e do ácido jasmónico em tomateiro. Os voláteis produzidos, torna as plantas menos atractivas para pragas, como moscas-brancas, ácaros tetraniquídeos, afídeos, e mais atractivas para inimigos naturais, como o parasitóide *Encarsia formosa*. Plantas intactas expostas a voláteis de plantas picadas por *N. tenuis* também activaram a via do ácido jasmónico e, como consequência, *E. formosa* também foi mais atraído para essas plantas intactas (Pérez-Hedo et al., 2015, 2022). Crê-se que a produção destes voláteis seja também induzida pela alimentação de *D. cerastii* na planta.

Em resumo, *Dicyphus cerastii* é um predador generalista que se alimenta de pragas-chave em culturas protegidas, produzindo estragos de menor importância económica do que os infligidos por *Nesidiocoris tenuis*. Pode ser um agente biológico alternativo a esta última espécie de mirídeo, sobretudo no final do Inverno-início da Primavera e no Outono, quando as temperaturas são mais amenas ou, mesmo, demasiado baixas para o estabelecimento de *N. tenuis*. Como não está disponível comercialmente, é necessário manter populações através de infra-estruturas ecológicas por selecção de espécies vegetais atractivas.

A alteração de dominância no complexo de espécies de mirídeos da tribo

Dicyphini que observamos no Oeste, não parece ser devida a predação intragilde de *N. tenuis* sobre *D. cerastii*, mas sim a menor tempo de desenvolvimento e, sobretudo, à maior termofilia de *N. tenuis*, ampliada pelas alterações climáticas.

Agradecimentos

Este trabalho foi financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. (FCT), por fundos nacionais, através do projecto Umbert-ECO (PTDC/ASP-PLA/29110/2017) e, também, pela FCT através do projecto PRIMA ASTER (PRIMA/0001/2021) e financiamento ao centro de investigação LEAF - Linking Landscape, Environment, Agriculture and Food (UIDB/04129/2020) e ao Laboratório Associado TERRA (LA/P/0092/2020). Gonçalo Abraços Duarte usufruiu da bolsa FCT SFRH/BD/118834/2016.

Referências

- Abraços-Duarte, G., Ramos, S., Valente, F., Borges da Silva, E., Figueiredo, E., 2021a. Functional response and predation rate of *Dicyphus cerastii* Wagner (Hemiptera: Miridae). *Insects*, 12, 530. <https://doi.org/10.3390/insects12060530>
- Abraços Duarte, G., Caldas, F., Pechirra, A., Borges da Silva, E., Figueiredo, E. 2021b. Intraguild predation and cannibalism among Dicyphini: *Dicyphus cerastii* vs. two commercialized species. *Entomologia Experimentalis et Applicata* 169: 90-96. <https://doi.org/10.1111/eea.12943>
- Abraços-Duarte, G., Madeira, F., Borges da Silva, E., Figueiredo, E., (prep.). Development and survival of *Dicyphus cerastii* Wagner (Hemiptera: Miridae) as candidate biological control agent: data on development and survival on different hosts and temperatures.
- Barnadas, I., Gabarra, R., Albajes, R., 1998. Predatory capacity of two mirid bugs preying on *Bemisia tabaci*. *Entomologia Experimentalis et Applicata*, 86: 215–219. <https://doi.org/10.1046/j.1570-7458.1998.00283.x>
- Carvalho, P.J.P., 1999. Os mirídeos e a limitação natural na cultura protegida do tomateiro. Diss. Mestrado ISA/UTL, Lisboa.
- Castañé, C., Arnó, J., Gabarra, R., Alomar, O., 2011. Plant damage to vegetable crops by zoophytophagous mirid predators. *Biological Control*, 59: 22–29. <https://doi.org/10.1016/j.biocontrol.2011.03.007>
- Duarte, G.A., Figueiredo, E., Seabra, S.G., Silva, E.B., 2018. Distribution of *Dicyphus cerastii* Wagner (Hemiptera: Miridae) in Portugal. Digital Book of Abstracts of the 1st Iberian Meeting on Agroecological Research, 22-23 Novembro, Univ. Évora, Évora, pp. 92. <https://drive.google.com/file/d/1OoOekPscwVWsUt2uM7fKTWPghd0D2wFj/view>
- Ferreira, J.C.S., 2022. Preferência de plantas em predadores zoofitófagos (*Nesidiocoris tenuis* e *Dicyphus cerastii*). Rel. Projecto Lic. Biologia, ISA/ULisboa, Lisboa.
- Figueiredo, E., Prieto, R., Mexia, A., Rodrigues, S., Costa, C.A., Godinho, M.C., 2012a. Mirid bugs as biological control agents in protected tomato crops in the Oeste region. *Acta Horticulturae*, 927: 253-259. http://www.actahort.org/books/927/927_28.htm
- Figueiredo, E., Carvalho, P., Mexia, A., 2012b. Mirid species as biological control agents in protected vegetable crops in the Portuguese Oeste region. XV Cong. Ibérico Entomol., 2-6 Set. 2012, Angra do Heroísmo, pp. 180. http://cita.angra.uac.pt/ficheiros/projectos/7_1373474750.pdf
- Figueiredo, E., Martins, J., Matos, T., Duarte, G., Silva, E.B., Mexia A., 2016. Mirid complex in Oeste region greenhouse – *Dicyphus umbertae* a promising biological control agent? IOBC/WPRS Bulletin 119: 34–35.
- Gillespie, D.R., Vanlaerhoven, S.L., McGregor, R.R., Chan, S., Roitberg, B.D., 2012. Plant feeding in an omnivorous mirid, *Dicyphus hesperus*: Why plant context matters. *Psyche* 2012, 495805. <https://doi.org/10.1155/2012/495805>
- Ingegno, B.L., Messelink, G.J., Bodino, N., Iliadou, A., Driss, L., Woelke, J.B., Leman, A., Tavella, L., 2019. Functional response of the mirid predators *Dicyphus bolivari* and

- Dicyphus errans* and their efficacy as biological control agents of *Tuta absoluta* on tomato. *Journal of Pest Science*, 92: 1457–1466. <https://doi.org/10.1007/s10340-019-01079-8>
- Luz, M.F.H., 2001. Mirídeos – estudo e prospecção das espécies em cultura protegida de tomate. Trabalho Final Licenciatura, UTAD, Vila Real.
- Messelink, G.J., Bloemhard, C.M.J., Hoogerbrugge, H., van Schelt, J., Ingegnio, B.L., Tavella, L., 2015. Evaluation of mirid predatory bugs and release strategy for aphid control in sweet pepper. *Journal of Applied Entomology*, 139: 333–341. <https://doi.org/10.1111/jen.12170>
- Pais, J.P.S.F.G., 2023. Avaliação de hospedeiros vegetais dos predadores *Dicyphus cerastii* Wagner e *Nesidiocoris tenuis* (Reuter) (Hemiptera: Miridae) para infraestruturas ecológicas. Diss. Mestrado, FCUL, Lisboa.
- Pérez-Hedo, M., Urbaneja, A., 2015. Prospects for predatory mirid bugs as biocontrol agents of aphids in sweet peppers. *Journal of Pest Science*, 88: 65–73. <https://doi.org/10.1007/s10340-014-0587-1>
- Pérez-Hedo, M., Bouagga, S., Zhang, N.X., Moerkens, R., Messelink, G., Jaques, J., Flors, V., Broufas, G., Urbaneja, A., Pappas, M.L., 2022. Induction of plant defenses: the added value of zoophytophagous predators. *Journal of Pest Science*, 95: 1501–1517. <https://doi.org/10.1007/s10340-022-01506-3>
- Pérez-Hedo, M., Urbaneja-Bernat, P., Jaques, J.A., Flors, V., Urbaneja, A., 2015. Defensive plant responses induced by *Nesidiocoris tenuis* (Hemiptera: Miridae) on tomato plants. *Journal of Pest Science*, 88: 543–554. <https://doi.org/10.1007/s10340-014-0640-0>
- Ramalho, S.M.C., 2023. Hospedeiros vegetais de *Dicyphus cerastii*. Rel. Projecto Lic. Biologia, ISA/ULisboa, Lisboa.
- Rodrigues, G.B.C., 2022. Avaliação do comportamento de predação em *Dicyphus cerastii* Wagner (Hemiptera: Miridae): ritmo circadiano, necrofagia e preferências de presas. Diss. Mestrado ISA/ULisboa, Lisboa.
- Sanchez, J.A., 2009. Density thresholds for *Nesidiocoris tenuis* (Heteroptera: Miridae) in tomato crops. *Biological Control*, 51: 493–498. <https://doi.org/10.1016/j.biocontrol.2009.09.006>
- Sanchez, J.A., Cassis, G., 2018. Towards solving the taxonomic impasse of the biocontrol plant bug subgenus *Dicyphus* (*Dicyphus*) (Insecta : Heteroptera : Miridae) using molecular, morphometric and morphological partitions. *Zoological Journal of the Linnean Society*, 184(2): 330–406. <https://doi.org/10.1093/zoolinnean/zly005>
- Sanchez, J.A., López-Gallego, E., Pérez-Marcos, M., Perera-Fernández, L., 2021. The effect of banker plants and pre-plant release on the establishment and pest control of *Macrolophus pygmaeus* in tomato greenhouses. *Journal of Pest Science*, 94: 297–307. <https://doi.org/10.1007/s10340-020-01257-z>
- Sanchez, J. A., Martinez-Cascales, J. I., Cassis, G., 2006. Description of a new species of *Dicyphus* Fieber (Insecta : Heteroptera : Miridae) from Portugal based on morphological, and molecular data. *Insect Systematics & Evolution*, 37(3): 281–300. <https://doi.org/10.1163/187631206788838572>
- Souto, P., Abraços Duarte, G., Silva, E., Figueiredo, E., 2022. Half friend, half enemy? Comparative phytophagy between two Dicyphini species (Hemiptera: Miridae). *Insects*, 13(2), 175. <https://doi.org/10.3390/insects13020175>
- Urbaneja, A., Montón, H., Mollá, O. 2009. Suitability of the tomato borer *Tuta absoluta* as prey for *Macrolophus pygmaeus* and *Nesidiocoris tenuis*. *Journal of Applied Entomology*, 133: 292–296. <https://doi.org/10.1111/j.1439-0418.2008.01319.x>
- Urbaneja, A., Tapia, G., Stansly, P., 2005. Influence of host plant and prey availability on developmental time and survivorship of *Nesidiocoris tenuis* (Het.: Miridae). *Biocontrol Science and Technology*, 15(5): 513–518. <https://doi.org/10.1080/09583150500088777>
- Urbaneja-Bernat, P., Mollá, O., Alonso, M., Bolkcmans, K., Urbaneja, A., Tena, A., 2015. Sugars as complementary alternative food for the establishment of *Nesidiocoris tenuis* in greenhouse tomato. *Journal of Applied Entomology*, 139: 161–167. <https://doi.org/10.1111/jen.12151>
- van Lenteren, J.C., 2012. The state of commercial augmentative biological control: Plenty of natural enemies, but a frustrating lack of uptake. *BioControl*, 57: 1–20.